

УДК 327+930

**АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ США В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

ОЛЕФИРЕНКО О.М.

Филиал МГУв городе Севастополе

В статье проведен анализ массива научных публикаций российских исследователей, посвященных общественной дипломатии США на современном этапе. Выделен круг экспертов по рассматриваемой проблематике, проведено изучение их работ с точки зрения определения цели, задач, средств общественной дипломатии США. Новизна исследования обусловлена тем, что оно является первым опытом обобщения результатов анализа отечественными учеными общественной дипломатии США на современном этапе. Актуальность работы связана с глобальным масштабом внешнеполитической стратегии США, необходимостью учета и реагирования Российской Федерацией на потенциальные вызовы национальной безопасности страны, которые лежат в плоскости вовлечения активных пользователей Интернета (в подавляющем большинстве молодежи) в политические проекты под эгидой Вашингтона.

The article is devoted to the analysis of scientific publications of the Russian scholars covering the current US public diplomacy. The circle of experts was allocated, their works were analysed to define the purposes, tasks, means of the current US public diplomacy. This article is the first attempt to combine the results of the Russian scholars' analysis of the current US public diplomacy. The relevance of the research is connected with the global scale of strategy applied by the USA in the field of foreign policy, the need of examining the means of monitoring and responding to potential threats to national security (which are connected with involvement of active Internet users (in the majority – the youth) in the political projects under the auspices of Washington) employed by the Russian Federation.

Ключевые слова: международные отношения, публичная дипломатия США, Х. Клинтон, Б. Обама, Д. Трамп, социальные сети, Web 2.0.

Keywords: foreign affairs, public diplomacy, Hillary Clinton, Barack Obama, Donald Trump, social networks, Web 2.0.

На сегодняшний день США являются одним из лидеров в современной системе международных отношений. Реализуемая в настоящее время модель взаимодействия с другими государствами начала формироваться во второй половине 1950-х гг. По мнению С.В.Юрченко, данная модель, в самом общем виде, предусматривала активизацию в процессе контроля над пространством таких компонентов силы, как технологический, экономический и культурный [10, с. 368].

Эффективным средством культурного влияния в условиях «холодной» войны выступила общественная дипломатия, которая определяется как комплекс мероприятий в области информации, культуры и образования, направленных на выполнение политических задач в зарубежных странах: распространение американской политической культуры, поддержку оппозиционных движений в «недемократических государствах», улучшение имиджа США, оказание влияния на элиту зарубежных стран. Инструментами общественной

дипломатии в те годы стали радио и телевидение, организация выставок, реализация программ обмена и др.

После распада СССР публичная дипломатия сохранила актуальность в политике США по заполнению «вакуума» силы на постсоветском пространстве. В 2001 году, давая оценку политике США в 1990-е гг., А. Д. Богатуров отметил: *«Своё глобальное лидерство США стараются, скорее, настойчиво проецировать, чем грубо навязывать... в Вашингтоне стараются не тратить ресурсы на преодоление лобового сопротивления там, где его можно ослабить и нейтрализовать косвенно и постепенно»* [1, с. 24].

Так, во время второго срока пребывания у власти администрации Б. Клинтона (1997–2001 гг.) практическую реализацию получил подход госсекретаря М. Олбрайт, предусматривающий то, что главной формой реализации внешнеполитической стратегии является развитие демократии через утверждение американских ценностей в экономической, политической, социальной сферах, а внутреннее реформирование повлечет изменение внешнеполитической позиции государства. Повышению эффективности внешнеполитического курса должен способствовать учет особенностей каждого из государств, использование приемов «публичной дипломатии» (студенческие обмены и др.). К реализации политики должны были привлекаться выходцы из стран, являвшихся объектами этой политики.

Вновь на официальном уровне роль общественной дипломатии во внешнеполитическом курсе США была обозначена в 2010 году, на что указывает анализ Стратегии национальной безопасности США 2010 г. в сравнении с предшествующими редакциями, а также анализ выступлений госсекретаря США и высокопоставленных чиновников Госдепартамента [4]. Стратегия национальной безопасности 2015 года сохраняла преемственность подходов.

С 2010 года, как показывает ретроспективный анализ редакций стратегий национальной безопасности США, была актуализирована задача работы с людьми: развитие контактов между американцами и гражданами других государств через образовательные обмены, коммерцию и другие каналы. В тексте Стратегии национальной безопасности США 2010 г. была зафиксирована задача ментальной трансформации с целью формирования общественного мнения в поддержку внешнеполитического курса США. В политической сфере поставлена задача повышения эффективности взаимодействия США с правительствами других государств, международными организациями и негосударственными субъектами: корпорациями, фондами, неправительственными организациями, университетами, «мозговыми центрами», религиозными организациями. Декларировалась задача увеличения дипломатического персонала и дипломатических миссий за рубежом. На первый план в документе был выдвинут человеческий фактор; подчеркнута задача активизации контактов между американцами и гражданами других стран через образовательные обмены, коммерцию и др.

Отмечено, что лучшими *«послами для американских ценностей и интересов являются американцы: бизнесмены, неправительственные организации, учёные, атлеты, художники, военнослужащие, студенты»* [12, р. 12]. Акцентируется необходимость развития стратегического партнёрства с американским частным сектором, неправительственными организациями, фондами и общественными организациями, создания для них новых возможностей в сфере международной деятельности, координация, предоставление информации [12, р. 16].

Администрацией Б. Обамы была поставлена задача достижения более чёткого понимания *«отношения, мнений, жалоб и тревог населения, а не только элит, в разных странах мира»* [12, р.16]. Отныне политика будет исходить из принципа, что *«поддержка демократии не должна быть поддержкой конкретных кандидатов или движений. Америка будет приветствовать всех легитимно выбранных мирных правительств, при условии, что они реализуют свою власть, уважая права всего населения и соблюдая все международные обязательства»* [12, р. 38].

В Стратегии национальной безопасности 2015 г. впервые был сделан акцент на молодежь как целевую аудиторию, а именно, в тексте документа подчеркивалось, что *«более чем 50 процентов людей в мире моложе 30 лет. Многие из всех сил пытаются исправить жизнь в странах с деформированным управлением. Мы берем на себя инициативу построить отношения с молодыми людьми в мире, выявляя будущих лидеров в правитель-*

стве, бизнесе и гражданском обществе и соединяя их друг с другом, обучая их навыкам, с которыми они будут процветать» [13, р. 21].

Утверждением в исследовательской среде является тот факт, что с помощью средств убеждения можно в одностороннем порядке получить широкий доступ как к сырьевым ресурсам планеты, так и захватить новые рынки сбыта продукции [5, с. 127]. Это обуславливает необходимость анализа использования средств «мягкой» силы крупными субъектами международных отношений, одним из которых являются США, реализующие активный внешнеполитический курс на постсоветском пространстве.

Изучение массива публикаций посредством контент-анализа позволило выделить круг экспертов по рассматриваемой проблематике: в настоящее время анализ общественной дипломатии США лежит в сфере научных интересов А. Фоминых (Йошкар-Ола), Н.А. Цветковой, Г.О. Ярыгина, О.Д. Федорова (Санкт-Петербург) и А.Н. Марчукова (Волгоград) [6; 7; 8; 9; 11; 5; 2]. В фокусе внимания этих исследователей находится общественная дипломатия периода пребывания у власти Б. Обамы; общественная дипломатия администрации Д. Трампа ещё не нашла отражения в научных публикациях.

Учеными зафиксировано, что в 2009–2010 гг. общественная дипломатия США выходит на новый уровень, что связано с инновационным способом воздействия на зарубежное общество: появлением с 2004 года интерактивных технологий в сети Интернет – социальных сетей, блогов, фото- и видеохостингов, вики-сайтов. «Впервые, – подчеркивает А.Н. Марчуков, – пользователь Сети получил возможность не только читать информацию, выкладываемую на сайты, но и выражать свое отношение к ее содержанию (например, в виде комментариев или использования специальных кнопок типа «мне нравится» или «рекомендую»). Кроме того, рядовые граждане теперь могли сами формировать и размещать информацию в Интернете, что в эпоху Web 1.0 было прерогативой профессионалов» [2, с. 17–18].

Согласно выводу Н.А. Цветковой, «программы интерактивного радио и телевидения позволяют правительству США быстро достигать потребителей, мгновенно получать обратную реакцию (feedback) аудитории и, как следствие, изменять содержание своей информационной пропаганды. Электронные журналы о США оказывают влияние на молодёжь, которая воспринимает информацию через визуальные и клиповые образы. Мониторинг социальных сетей позволяет Вашингтону направлять дискуссии блогеров в нужное русло и мобилизовать группы протестной молодёжи и диссидентов. Создание персональных страничек представителей политического истеблишмента на таких платформах, как Facebook и Twitter, способствует выстраиванию реального общения между представителями Вашингтона и участниками социальных сетей. Наконец, рассылка SMS-сообщений на мобильные телефоны зарубежных граждан позволяет правительству США добраться до той части аудитории, которая не имеет доступа к сети Интернет» [7].

По наблюдению А.Н.Марчукова, термин: «публичная дипломатия 2.0» впервые употребил заместитель госсекретаря США Дж. Глассман в 2008 г., обозначив таким образом новый подход в рамках публичной дипломатии, предусматривающий использование социальных сетей, блогов, игровых мобильных приложений в реализации внешнеполитических задач США (прежде всего в борьбе с терроризмом) [2, с. 105].

По наблюдению Н.А. Цветковой, в 2007–2008 гг. были созданы пятнадцать отделов (в Госдепартаменте, ЦРУ, Министерстве обороны, а также в Агентстве международного развития), которые занимаются анализом международных и национальных социальных сетей, блогов, чатов, а также транслированием позитивной информации о США в интернет-ресурсы [7].

Наряду с созданием персонифицированных страничек членов правительства США в социальных сетях, к методам публичной дипломатии Web 2.0. относят распространение в открытом доступе литературы о США в цифровом формате, размещение радио и телепередач в сети Интернет, мониторинг дискуссий в блог-пространстве, рассылка информации через мобильные телефоны.

Американисты Н.А. Цветкова и А.Н. Марчуков на основе анализа массива внешнеполитических документов США делают вывод, что на сегодняшний день существует не-

сколько терминов, используемых американским правительством для обозначения этого нового способа влияния: цифровая дипломатия (digital diplomacy), интернет-дипломатия (Internet diplomacy), дипломатия социальных сетей (Twitter diplomacy) и публичная дипломатия Web 2.0. (public diplomacy Web 2.0). Наиболее распространенным термином среди внешнеполитического руководства США является «публичная дипломатия Web 2.0» [7; 2, с. 104–105; 5].

А.Н. Марчуков склонен обособливать термин «публичная дипломатия Web 2.0», подразумевая под этим понятием не каждую внешнеполитическую деятельность в Интернете, а только ту, которая связана с применением технологий, подразумевающих интерактивность коммуникации: проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и т. д.

А.Н. Марчуковым на основе анализа внешнеполитических усилий различных стран в социальных медиа условно выделено в «публичной дипломатии 2.0.» три направления деятельности, в которых работают и США: размещение контента на различного рода хостингах («Flickr», «Instagram», «YouTube» и др.); использование сервисов микроблоггинга («Twitter», «Tumblr», «SinaWeibo» и др.); размещение информации в социальных сетях («Facebook», «Google*», «Secondlife» и др.). [2, с. 105]. *«Все без исключения посольства и ресурсные центры США в странах ЦА обзавелись страничками на Facebook; в деятельности по продвижению информации активно задействованы возможности платформы Twitter, YouTube, MySpace и др.»* [6, с. 76].

2009 год в качестве нового этапа в развитии публичной дипломатии США, продолжающегося и в настоящее время, исследователи связывают с деятельностью на посту госсекретаря Х. Клинтон. Н.А. Цветкова со ссылкой на «New York Times» от 16 июля 2010 года отмечает, что американские эксперты называют Х. Клинтон основателем цифровой дипломатии США [7].

Российские американисты отмечают, что под руководством Х. Клинтон в Госдепартаменте была создана особая группа специалистов, обладающих высокой компетентностью в сфере интернет-технологий, а также разработаны принципы реализации кибердипломатии: США должны воспринимать пользователей Интернета как неких граждан, которых следует ориентировать на американские ценности; во-вторых, каждый американский дипломат должен использовать социальные сети для установления контактов с гражданским обществом в стране аккредитации; в-третьих, Соединенным Штатам необходимо обеспечить доступ зарубежных граждан к Сети в любой стране мира [11, с. 208].

С началом нового этапа в развитии общественной дипломатии США, продолжающегося и в настоящее время, исследователи связывают ряд обнародованных Госдепартаментом документов, в качестве ключевого указывают на «Стратегический план развития информационных технологий в 2011–2013 гг.: цифровая дипломатия» [11, с. 208; 2, с. 104–105]. В этом документе было дано определение термина «цифровая дипломатия»: применение социальных медиа в дипломатической практике [2, с. 104–105]. *«Такие социальные сети, как Diplopedia, Twitter, Facebook, LinkedIn. Communities@State, – подчеркивают Г.О. Ярыгин и Н.А. Цветкова, – названы основными платформами для работы американских дипломатов с зарубежными пользователями Интернета. Реализация каждой внешнеполитической цели подкрепляется инструментами цифровой дипломатии. Например, борьба с авторитарными политическими режимами сопровождается созданием информационного потока через Diplopedia, формированием групп диссидентов и неправительственных организаций через указанные социальные сети, расширением доступа иностранных граждан к мобильной связи и т.д.»* [11, с. 208].

В центре внимания исследователей и такие документы, вышедшие в 2009–2010 гг., как «Публичная дипломатия: укрепление взаимодействия США с миром» и «Публичная дипломатия: национальный стратегический императив», «Искусство управления государством в XXI веке» и «Четырехлетний обзор развития дипломатии» [5, с. 128; 11, с. 208].

В целом, в качестве одних из базовых идей данных документов, Г.О. Ярыгин и Н.А. Цветкова, выделяют декларирование того, что, во-первых, Интернет привел к диффузии власти, и влияние в мире переходит постепенно от государств и правительств к пользователям сети Интернет; во-вторых, США должны приспособиться к сложившейся ситу-

ации и играть ведущую роль среди пользователей сети, и для это США должны обеспечить доступ граждан к сети Интернет во всех странах мира; в-третьих, традиционная дипломатия, которая осуществляется в министерствах и штаб-квартирах международных организаций, остается необходимым инструментом нашей внешней политики [11, с. 208].

Для реализации указанных политических целей публичной дипломатии, как отмечает Н.А.Цветкова, правительство США усовершенствовало правительственный механизм, который задействован в реализации программ Web 2.0. Программы США в Интернете реализует команда специалистов Госдепартамента, объединенная под общим названием «Digital Outreach Team» [8, с. 85].

Исходя из наблюдения Н.А. Цветковой, кроме правительственных ведомств (ЦРУ, Министерства обороны), Вашингтон задействовал различные компании, бизнес которых связан с сетью Интернет. Госсекретарь Х. Клинтон привлекала к реализации правительственной публичной дипломатии президентов таких корпораций как Google, Facebook, Twitter, Howcast и др. *«Перед компаниями, – подчеркивает исследователь, – была поставлена задача мобилизации тех пользователей, которые имеют потенциал лидерства, негативно относятся к экстремизму и авторитаризму и готовы реализовать свои идеи при финансовой поддержке США»* [7].

Согласно выводам отечественных аналитиков, в практической плоскости при активизации использования интернет-технологий правительством США, актуальность сохраняют традиционные инструменты публичной дипломатии, которые усиливают эффект применения Web. 2.0.: посольства и консульства США, которые выступают в качестве ресурсных центров и представительств реализации образовательных обменных программ. *«Через ресурсные центры, – подчеркивает А. Фоминых, – даже небольшие, можно распространять информацию и поддерживать обратную связь с самыми отдаленными регионами, а современные коммуникативные технологии позволяют осуществлять информационный обмен стабильно и дешево»* [6, с. 77].

В качестве ресурсных центров выступают и информационно-образовательные центры «EducationUSA», представительства IREX, Американские советы по международному образованию, центры программы Фулбрайта и других организаций, занимающихся реализацией стипендиальных программ обмена, финансируемых по линии Госдепартамента США. Имеются также вузы, в структуре обучения которых применяется американская модель образования, в Центральной Азии это Казахско-американский университет в Алматы и Американский университет в Центральной Азии в Бишкеке.

Как и традиционная дипломатия, публичная дипломатия 2.0., согласно выводу А.Н. Марчукова, ведет учет общественного мнения, который проявляется в мониторинге обратной реакции аудитории на передаваемую информацию (отслеживается количество комментариев, твитов, лайков, ретвитов и пр.); информационные кампании с целью формирования положительного мнения в зарубежных странах; культурная дипломатия, которая использует социальные медиа для передачи информации о культурном наследии того или иного народа; деятельность по установлению тесных связей между зарубежной аудиторией и собственным населением, обычно представленная в традиционной дипломатии в качестве обменных программ [2, с. 107].

В целом, публичная дипломатия 2.0. рассматривается в качестве новой формы современной публичной дипломатии в дополнение к традиционной форме – публичной дипломатии 1.0: программам обмена, выставочной деятельности, обучению отдельных социально-профессиональных групп населения с целью формирования лояльной элиты и др. Это иллюстрирует и вывод О.Д. Федорова относительно того, что публичная дипломатия 2.0. не изменила цели, задачи и содержание политики: *«Интернет-дипломатия не внесла нового содержания в традиционную мягкую силу государства, она лишь облачила публичную дипломатию в новую форму, Интернет стал одним из методов ее реализации, наряду с традиционными радио, кино и телевидением»* [5, с. 129]. *«Идеи либеральной демократии, – подчеркивает А. Фоминых, – составляют основное содержание западных программ публичной дипломатии»* США [6, с. 84]. В условиях современной международной ситуации внешнеполитическая борьба по-прежнему ведется «за умы и сердца» людей.

«Установление контактов с зарубежными гражданами и неправительственными организациями правительство США переносит в киберпространство, а ключевой целевой

аудиторией становятся миллионы пользователей сети, которые определяются сегодня как «граждане сети Интернет» или *netcitizens*», – утверждает Г.О. Ярыгин [11, с. 207]. «Социальная сеть стала методом, который позволяет вывести определенную часть населения на улицы, организовать ее в оппозиционные группы, партии и т.д.», – подчеркивает Н.А. Цветкова [8]. Ключевой целевой аудиторией, согласно наблюдениям исследователей, является молодежь [7].

«На наш взгляд, – резюмирует О.Д. Федоров, – Администрация США верно делает ставку на молодежь, проводя мероприятия собственной Интернет-дипломатии, однако ее успех будет во многом зависеть от возможностей доступа граждан к информации Правительства США, размещаемой в Интернете, а также от результатов информационной войны, которая разгорается в Интернете между США и их идеологическими противниками» [5, с. 129]. С 2010 года правительство США активно использует блогосферу для создания протестного молодежного движения и нового движения диссидентов в Иране, Китае и других странах для борьбы против политических режимов [7; 11, с. 208].

Пристального внимания заслуживает наблюдение Н.А. Цветковой и Г.О. Ярыгина о том, что американские эксперты обнаружили в социальных сетях России противостояние двух идеологий – национализма и либерализма, причем, как подчеркивают исследователи, побеждает первая; «правительство США, в отличие от периода «холодной войны», обладает всеобъемлющей информацией о политической расстановке сил в блогосфере, что позволяет оказывать влияние на оппозиционные настроения и развивать диссидентское движение через Интернет» [11, с. 209].

Таким образом, общепризнанным является утверждение о том, что социальные сети – это наиболее эффективный метод воздействия на зарубежную аудиторию. В качестве одного из первых примеров удачного применения Соединенными Штатами социальных сетей называются события в Молдове в апреле 2009 г. и Иране в июне 2009 г., когда группы молодежи сумели организовать демонстрации против результатов парламентских и президентских выборов через платформу Twitter [8].

В качестве условий успеха реализации Соединенными Штатами публичной дипломатии посредством социальных сетей и других программ Web 2.0, исследователи выделяют постоянный доступ граждан в зарубежных странах к информационным технологиям и внедрение компьютерного оборудования, которое будет обеспечивать свободное общение диссидентов и оберегать их от преследований со стороны правительств [7].

Наличие в Российской Федерации обширной молодежной аудитории, активной в сети Интернет и, в частности, в социальных сетях, и наличие среди определенной категории населения протестных настроений, актуализирует анализ публичной дипломатии ныне действующей администрации президента Д. Трампа.

Источники и литература.

1. Богатуров А. «Стратегия разравнивания» в международных отношениях и внешней политике США // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 2. С. 20–29. С. 24.
2. Марчуков А.Н. «Публичная дипломатия 2.0.» как инструмент внешнеполитической деятельности // Вестник Волгоградского университета. Сер. 4, Ист. 2014. № 4 (28). С. 104–113. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/publichnaya-diplomatiya-2-0-kak-instrument-vneshnepoliticheskoy-deyatelnosti> (28.07.2018).
3. Тупота О.М. Черноморский регион во внешнеполитической стратегии США: дис. ... кандидата политических наук: 23.00.04. Симферополь, 2013. 265 с.
4. Тупота О.М. Чорноморський регіон у стратегії національної безпеки США адміністрації Б. Обама // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. 2011. № 4 (57). С. 207–213.
5. Федоров О.Д. Новые тенденции в публичной дипломатии США в период администрации Б. Обамы [Электронный ресурс] // Вектор науки ТГУ. 2014. № 2 (28). С. 126–130. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/novye-tendentsii-v-publichnoy-diplomatii-ssha-v-period-administratsii-b-obamy> (проверено 28.07. 2018).
6. Фоминых А. Проецирование «мягкой силы»: публичная дипломатия США и России в постсоветской Азии [Электронный ресурс] // Центральная Азия и Кавказ. Т. 13, вып. 3. 2010. С. 73–86. Режим доступа:

- <https://cyberleninka.ru/article/v/proetsirovanie-myagkoy-sily-publichnaya-diplomatiya-ssha-i-rossii-v-postsovetskoy-tsentralnoy-azii> (проверено: 25.07.2018).
7. Цветкова Н.А. Программы Web 2.0. в публичной дипломатии США // США и Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 3. С. 109–122.
 8. Цветкова Н.А. Социальные сети в публичной дипломатии США // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. Международные отношения. 2011. Вып. 2. С. 84–89.
 9. Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О. Участие публичной дипломатии США в политической трансформации Украины, 1990-е–2000-е гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. Сер. 6. Вып. 4. С. 68–82.
 10. Юрченко С.В. Геостратегия США в процессе становления глобальной державы: Дис... д-ра полит. наук : 23.00.04. Симферополь, 2001. 430 с.
 11. Ярыгин Г.О., Цветкова Н.А. Netcitizens как новая целевая аудитория интернет-дипломатии США. // Вектор науки ТГУ. № 3 (21). 2012. С. 207–211.
 12. National Security Strategy [Electronic resource]. Washington: The White House, 2010. 52 p. Access: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
 13. National Security Strategy [Electronic resource]. Washington: The White House, 2015. 29 p. Access: <http://nssarchive.us/national-security-strategy-2015/>

References.

1. Bogaturov A. «Strategiya razravnivaniya» v mezhdunarodnykh otnosheniyakh i vneshney politike SShA // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. 2001. № 2. S. 20–29. С. 24.
2. Marchukov A.N. «Publichnaya diplomatiya 2.0.» kak instrument vneshnepoliticheskoy deyatel'nosti // Vestnik Volgogradskogo universiteta. Ser. 4. Ist. 2014. № 4 (28). S. 104–113. Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/publichnaya-diplomatiya-2-0-kak-instrument-vneshnepoliticheskoy-deyatelnosti> (28.07.2018).
3. Tupota O.M. Chernomorskiy region vo vneshnepoliticheskoy strategii SShA: dis. ... kandidata politicheskikh nauk: 23.00.04. Simferopol. 2013. 265 s.
4. Tupota O.M. Chornomorskiy region u strategii natsionalnoï bezpeki SShA administratsii B. Obami // Doslidzhennya svitovoï politiki. Zbirnik naukovikh prats. 2011. № 4 (57). S. 207–213.
5. Fedorov O.D. Novyye tendentsii v publichnoy diplomatii SShA v period administratsii B. Obamy [Elektronnyy resurs] // Vektor nauki TGU. 2014. № 2 (28). S. 126–130. – Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/v/novye-tendentsii-v-publichnoy-diplomatii-ssha-v-period-administratsii-b-obamy> (проверено 28.07. 2018).
6. Fominykh A. Proyetsirovaniye «myagkoy sily»: publichnaya diplomatiya SShA i Rossii v postsovetskoy Azii [Elektronnyy resurs] // Tsentralnaya Aziya i Kavkaz. T. 13. vyp. 3. 2010. S. 73–86. Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/v/proetsirovanie-myagkoy-sily-publichnaya-diplomatiya-ssha-i-rossii-v-postsovetskoy-tsentralnoy-azii> (проверено: 25.07.2018).
7. Tsvetkova N.A. Programmy Web 2.0. v publichnoy diplomatii SShA // SShA i Kanada: ekonomika. politika. kultura. 2011. № 3. S. 109–122.
8. Tsvetkova N.A. Sotsialnyye seti v publichnoy diplomatii SShA // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 6. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya. 2011. Vyp. 2. S. 84–89.
9. Tsvetkova N.A.. Yarygin G.O. Uchastiye publichnoy diplomatii SShA v politicheskoy transformatsii Ukrainy. 1990-e–2000-e gg. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2015. Ser. 6. Vyp. 4. S. 68–82.
10. Yurchenko S.V. Geostrategiya SShA v protsesse stanovleniya globalnoy derzhavy: Dis... d-ra polit. nauk: 23.00.04. Simferopol. 2001. 430 s.
11. Yarygin G.O., Tsvetkova N.A. Netcitizens kak novaya tselevaya auditoriya internet-diplomatii SShA. // Vektor nauki TGU. № 3 (21). 2012. S. 207–211.
12. National Security Strategy [Electronic resource]. Washington: The White House. 2010. 52 p. Access: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
13. National Security Strategy [Electronic resource]. Washington: The White House. 2015. 29 p. Access: <http://nssarchive.us/national-security-strategy-2015/>

Олефиренко О. М. Анализ современного этапа развития общественной дипломатии США в отечественной историографии / Олефиренко О.М. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 29–36.

Olefrenko O. M. The analysis of the present stage of development of the US public diplomacy in Russian historiography / Olefrenko O. M. // Chornaya L. V., Kuleshova L. V., Malik M. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV (VIII). – 2018. – P. 29–36.

ОБ АВТОРЕ

ОЛЕФИРЕНКО
Ольга Михайловна

*Кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории и международных отношений Филиала Московского государственного университета в г. Севастополе
E-mail: olefirenkoom@mail.ru*

OLEFIRENKO
Olga Mihailovna

*Candidate of Politics, Senior Lecturer at the Department of History and International Relations, Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University.
E-mail: olefirenkoom@mail.ru*